

Morfologi Gunungapi Gamalama berbentuk srato (*stratovolcano*), tampak dari citra DEM-SRTM (garis bergradasi warna adalah kontur dengan interval 100 meter)

Letak Gunungapi Gamalama di Provinsi Maluku Utara

Diterbitkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Jakarta - Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman

PENGEMBANGAN METODE PENDUGAAN KEDALAMAN PERAIRAN DANGKAL MENGGUNAKAN DATA SATELIT SPOT-4 STUDI KASUS: TELUK RATAL, KABUPATEN PESAWARAN (METHODE DEVELOPMENT FOR SHALLOW WATER DEPTH BATHYMETRIC ESTIMATION USING SPOT-4 SATELLITE DATA, A CASE STUDY: RATAI BAY, PESAWARAN DISTRICT) Muchlisin Arief, Maryani Hastuti, Wikanti Asriningrum, Ety Parwati, Syarif Budiman, Teguh Prayogo, Rossi Hamzah	1 – 14
PEMANFAATAN CITRA Pi-SAR2 UNTUK IDENTIFIKASI SEBARAN ENDAPAN PIROKLASTIK HASIL ERUPSI GUNUNGAPI GAMALAMA KOTA TERNATE (UTILIZATION OF Pi-SAR2 IMAGES FOR IDENTIFICATION THE PYROCLASTIC DEPOSITS FROM GAMALAMA VOLCANO ERUPTION TERNATE CITY) Suwarsono, Dipo Yudhatama, Bambang Trisakti, Katmoko Ari Sambodo	15 – 26
OPTIMALISASI PARAMETER SEGMENTASI UNTUK PEMETAAN LAHAN SAWAH MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT (STUDI KASUS PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT DAN TANGGAMUS, LAMPUNG) (PARAMETER OPTIMIZATION OF SEGMENTATION FOR WETLAND MAPPING USING LANDSAT SATELLITE IMAGE (CASE STUDY PADANG PARIAMAN- WEST SUMATERA, AND TANGGAMUS-LAMPUNG) I Made Parsa	27 – 38
KLASIFIKASI FASE PERTUMBUHAN PADI BERDASARKAN CITRA HIPERSPEKTRAL DENGAN MODIFIKASI LOGIKA FUZZY (PADDY GROWTH STAGES CLASSIFICATION BASED ON HYPERSPECTRAL IMAGE USING MODIFIED FUZZY LOGIC) Febri Maspiyanti, M. Ivan Fanany, Aniati Murni Arymurthy	39 – 46
PEMANFAATAN KANAL POLARISASI DAN KANAL TEKSTUR DATA PISAR-L2 UNTUK KLASIFIKASI PENUTUP LAHAN KAWASAN HUTAN DENGAN METODE KLASIFIKASI TERBIMBING (UTILIZATION OF POLARIZATION AND TEXTURE BANDS OF PISAR-L2 DATA FOR LAND COVER CLASSIFICATION IN FOREST AREA USING SUPERVISED CLASSIFICATION METHOD) Heru Noviar dan Bambang Trisakti	47 – 58

Jurnal **PENGINDERAAN JAUH DAN PENGOLAHAN DATA CITRA DIGITAL** **Journal of Remote Sensing and Digital Image Processing**

Vol.10 No. 1 Juni 2013

ISSN 1412 - 8098

No. 429/Akred-LIPI/P2MI-LIPI/04/2012

SUSUNAN DEWAN PENYUNTING JURNAL PENGINDERAAN JAUH DAN PENGOLAHAN DATA CITRA DIGITAL

Keputusan Kepala LAPAN
Nomor 98 Tahun 2013
Tanggal 22 April 2013

Penasehat

Drs. Sri Kaloka Prabotosari

Pemimpin Redaksi

Dra. Ratih Dewanti, M.Sc.

Wakil Pemimpin Redaksi

Dra. Elly Kuntjahyowati, MM

Penyunting

• Ketua

Dr. Ir. Dony Kushardono, M.Eng.

• Anggota

Dr. Muchlisin Arief

Dr. Bambang Trisakti

Ir. Wawan K. Harsanugraha, M.Si.

Mitra Bestari

Prof Dr. Ir. I Nengah Suratijaya, M.Sc (Penginderaan Jauh Kehutanan)

Ir. Mahdi Kartasasmita, MS, Ph.D. (Teknologi Penginderaan Jauh)

Prof. Dr. Ishak Hanafiah Ismullah, DEA (Penginderaan Jauh Geodesi)

Dr. Ir. Vincentius Siregar, DEA (Penginderaan Jauh Pesisir dan Kelautan)

Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng, Ph.D. (Penginderaan Jauh dan Sains Informasi Geografis)

Redaksi Pelaksana

Adhi Pratomo, S.Sos.

Yudho Dewanto, ST

Murtani November, ST, MM

Faulina, ST

Sulis Naeni, Spd, MM

Tata Letak

M. Luthfi

Alamat Penerbit:

LAPAN, Jl. Pemuda Persil No. 1, Rawamangun, Jakarta 13220

Telepon : (021) - 4892802 ext. 144 - 145 (Hunting)

Fax : (021) - 47882726

Email : pukasi.lapan@gmail.com, publikasi@lapan.go.id

Website : <http://www.lapan.go.id>

<http://jurnal.lapan.go.id>

Dari Redaksi

Sidang Pembaca yang kami hormati,

Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital Vol. 10, No. 1, Juni 2013 hadir dihadapan sidang pembaca.

Terbitan kali ini mengetengahkan 5 (lima) artikel yang ditulis oleh para peneliti bidang penginderaan jauh, yaitu: Muchlisin Arief, Maryani Hastuti, Wikanti Asriningrum, Ety Parwati, Syarif Budiman, Teguh Prayogo, Rossi Hamzah menulis "Pengembangan Metode Pendugaan Kedalaman Perairan dangkal Menggunakan Data Satelit Spot-4, Studi Kasus: Teluk Ratai, Kabupaten Pesawaran (Methode Development for Shallow Water Depth Bathymetric Estimation using SPOT-4 Satellite Data, A Case Study: Ratai Bay, Pesawaran District)". Pendugaan batimetri perairan dangkal menggunakan data satelit penginderaan jauh semakin umum dilakukan. Namun, ketika metode tersebut diimplementasikan untuk wilayah dengan lingkungan yang berbeda, maka hasilnya menunjukkan adanya penyimpangan. "Pemanfaatan Citra Pi-SAR2 untuk Identifikasi Sebaran Endapan Piroklastik Hasil Erupsi Gunungapi Gamalama Kota Ternate (Utilization of Pi-SAR2 Images for Identification the Pyroclastic Deposits from Gamalama Volcano Eruption Ternate City)", ditulis oleh Suwarsono, Dipo Yudhatama, Bambang Trisakti, Katmoko Ari Sambodo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran material endapan piroklastik hasil erupsi gunungapi dengan memanfaatkan citra radar Pi-SAR2. Obyek gunungapi yang dijadikan lokasi penelitian adalah Gunungapi Gamalama yang berada di wilayah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian mencakup kalibrasi radiometrik data Pi-SAR2 untuk mendapatkan nilai intensitas hamburan balik (*backscatter*) σ *naught*, perhitungan nilai-nilai statistik (rerata, standar deviasi dan koefisien korelasi antar *band*) σ *naught* endapan piroklastik dan obyek-obyek permukaan lainnya, serta pemisahan sebaran endapan piroklastik menggunakan metode pengambangan (*thresholding*).

"Optimalisasi Parameter Segmentasi untuk Pemetaan Lahan Sawah Menggunakan Citra Satelit Landsat, Studi Kasus: Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Tanggamus, Lampung ((Parameter Optimization of Segmentation for Wetland Mapping using Landsat Satellite Image (Case Study Padang Pariaman-West Sumatera, and Tanggamus-Lampung))". Merupakan artikel ketiga ditulis oleh I Made Parsa. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari kombinasi parameter segmentasi yang paling optimal guna pemetaan lahan sawah. Penelitian dilaksanakan di dua wilayah yaitu di Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Tanggamus, Lampung menggunakan metode segmentasi citra Landsat tahun 2008 dan interpretasi visual citra Landsat multiwaktu rekaman tahun 2000~2009. Segmentasi citra Landsat mencakup dua tahap, pertama segmentasi untuk optimalisasi nilai parameter warna, bentuk, kekompakkan, dan kehalusan; dan kedua segmentasi untuk optimalisasi parameter skala. Artikel keempat adalah "Klasifikasi Fase Pertumbuhan Padi Berdasarkan Citra Hiperspektral dengan Modifikasi Logika Fuzzy (Paddy Growth Stages Classification Based on Hyperspectral Image using Modified Fuzzy Logic)" ditulis oleh Febri Maspiyanti, M. Ivan Fanany, Aniat Murni Arymurthy. Dalam penelitian ini, kami melakukan perbandingan antara logika *Fuzzy* dengan Modifikasi Logika *Fuzzy* untuk melakukan klasifikasi sembilan fase pertumbuhan padi berdasarkan citra hiperspektral. Modifikasi Logika *Fuzzy* memiliki cara kerja yang sama dengan Logika *Fuzzy* namun dengan diberi tambahan *crisp rules* pada *Fuzzy Rules* yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi yang mampu dicapai.

Artikel terakhir "Pemanfaatan Kanal Polarisasi dan Kanal Tekstur data PISAR-L2 untuk Klasifikasi Penutup Lahan Kawasan Hutan dengan Metode Klasifikasi Terbimbing (Utilization of Polarization and Texture Bands of PiSAR-L2 Data for Land Cover Classification in Forest Area using Supervised Classification Method)", ditulis oleh Heru Noviar dan Bambang Trisakti. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan kanal-kanal polarisasi data PiSAR-L2 untuk klasifikasi penutup lahan kawasan hutan di Provinsi Riau. Hasil survei lapangan tim JAXA setelah perekaman data PiSAR-L2 dijadikan sebagai data referensi untuk pembuatan training data dan training pengujian hasil klasifikasi.

Sidang pembaca yang budiman,

Demikianlah kelima artikel yang kami sajikan dalam Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital Vol. 10, No. 1, Juni 2013. Kami tunggu partisipasi aktif pembaca dengan mengirimkan kepada kami karya tulis ilmiah, tentang hasil penelitian, pengembangan dan atas pemikiran di bidang teknologi, pengembangan metode pengolahan data, dan/atau pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh.

Semoga sidang pembaca dapat mengambil manfaatnya.

Jakarta, Juni 2013

Redaksi

PEDOMAN BAGI PENULIS
JURNAL PENGINDERAAN JAUH DAN PENGOLAHAN DATA CITRA DIGITAL
(*Journal of Remote Sensing and Digital Image Processing*)

Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital adalah jurnal ilmiah untuk publikasi penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan aplikasi penginderaan jauh.

Penulis diundang untuk mengirimkan naskah atau karya asli hasil penelitian, pengembangan, dan atau pemikiran yang belum dipublikasikan atau dikirimkan ke media publikasi manapun. Penulis boleh mengusulkan penelaah ahli di luar Dewan Penyunting, yang dianggap memahami betul substansi naskah yang dikirim. Naskah yang dikirim akan dievaluasi secara anonim oleh dua atau tiga penelaah ahli dan/atau Dewan Penyunting dari segi keaslian (orisinalitas), kesahihan (validitas) ilmiah, dan kejelasan pemaparan. Penulis berhak menanggapi hasil evaluasi, sedangkan Dewan Penyunting berhak menerima atau menolak serta menyempurnakan naskah tanpa mengurangi isi/maknanya. Naskah yang tidak dimuat, dikembalikan kepada penulis dengan alasan penolakannya. Penulis yang naskahnya dimuat mendapat 3 (tiga) eksemplar dari nomor yang diterbitkan, dan naskah yang ditulis kolektif, hanya diberikan 2 (dua) eksemplar untuk masing-masing penulis. Ketentuan bagi penulis pada jurnal ini adalah sebagai berikut.

a. Pengiriman naskah

Naskah diketik dengan MS Word menggunakan Bookman Old Styles font 11 pt, ukuran A4 dengan spasi ganda, maksimal 20 halaman. Khusus untuk judul naskah ditulis huruf besar dengan font 16 pt. Naskah dikirim melalui e-mail ke Sekretariat Redaksi (humas@lapan.go.id; pukasi.lapan@gmail.com) atau file digital diserahkan kepada Sekretariat Redaksi Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital (LAPAN, Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun Jakarta Timur).

b. Sistematika penulisan

Naskah terdiri dari halaman judul dan isi makalah. Halaman judul berisi judul yang ringkas tanpa singkatan, nama (para) penulis tanpa gelar, alamat instansi, dan e-mail penulis utama. Halaman isi makalah terdiri atas (a) judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (b) abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maksimum 200 kata yang tersusun dalam satu alinea, (c) kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (d) batang tubuh naskah, terdiri dari Pendahuluan, Data/Metode/Teori, Hasil Pembahasan, Implementasi (jika ada), Kesimpulan dan Saran, (e) Ucapan terima kasih (bila perlu) yang lazim, serta (f) daftar rujukan.

c. Gambar dan Tabel

Gambar atau foto harus dapat direproduksi dengan tajam dan jelas. Gambar atau foto warna hanya diterima dengan pertimbangan khusus. Gambar dan tabel dapat dimasukkan ke dalam batang tubuh atau dalam lampiran tersendiri. Untuk kejelasan penempatan dalam jurnal, gambar dan tabel harus diberi nomor sesuai nomor bab dan nomor urut pada bab tersebut, misalnya Gambar 2-2 atau Tabel 2-1 yang disertai keterangan singkat gambar dan judul dari tabel yang bersangkutan.

d. Persamaan, Satuan, dan Data Numerik

Persamaan diketik atau ditulis tangan (untuk simbol khusus) dan diberi nomor di sebelah kanannya sesuai nomor bab dan nomor urutnya, misalnya persamaan (1-2). Satuan yang digunakan adalah satuan internasional atau yang lazim pada cabang ilmunya. Karena terbit dengan dua bahasa, angka desimal data numerik pada tabel dan gambar harus mengacu pada sistem internasional dengan menggunakan titik, sedangkan pada naskah tetap menggunakan ketentuan menurut bahasanya.

e. Rujukan

Rujukan di dalam naskah ditulis dengan (nama, tahun) atau nama (tahun), misalnya (Hachert and Hastenrath, 1986). Lebih dari dua penulis ditulis “*et al.*”, misalnya Milani *et al.* (1987). Daftar rujukan hanya mencantumkan makalah/buku atau literatur lainnya yang benar-benar dirujuk di dalam naskah. Daftar rujukan disusun secara alfabetis tanpa nomor. Nama penulis ditulis tanpa gelar, disusun mulai dari nama akhir atau nama keluarga diikuti tanda koma dan nama kecil, antara nama-nama penulis digunakan tanda titik koma. Rujukan tanpa nama penulis, diupayakan tidak ditulis ‘anonim’, tetapi menggunakan nama lembaganya, termasuk rujukan dari internet. Selanjutnya tahun penerbitan diikuti tanda titik. Penulisan rujukan untuk tahun publikasi yang sama (yang berulang dirujuk) ditambahkan dengan huruf a, b, dan seterusnya di belakang tahunnya. Rujukan dari situs web dimungkinkan, dengan menyebutkan tanggal pengambilannya. Secara lengkap contoh penulisan rujukan adalah sebagai berikut.

Escudier, P. 1984, “Use of Solar and Geomagnetic Activity for Orbit Computation” in Moutenbruck (Ed.). *Solar Terrestrial Predictions: Proceeding of a workshop at Meudon, France, June 12*

Mumby P.J. and A.J. Edwards, 2002, “Mapping Marine Environments with IKONOS Imagery: Enhanced Spatial Resolution Can Deliver Greater Thematic Accuracy”, *Remote Sens. of Environment*, Vol. 82, No.2-3, pp.248-257.

Milani, A; Nobili, A.M.; and P. Farinella, 1987, *Non-gravitational Perturbations and Satellite Geodesy*, Adam Higler Bristol Publishing, Ltd.

UCAR, 1999, *Orbital Decay Prediction*, <http://windows.ucar.edu>, download September 2004.

KLASIFIKASI FASE PERTUMBUHAN PADI BERDASARKAN CITRA HIPERSPEKTRAL DENGAN MODIFIKASI LOGIKA *FUZZY* (PADDY GROWTH STAGES CLASSIFICATION BASED ON HYPERSPECTRAL IMAGE USING MODIFIED FUZZY LOGIC)

Febri Maspiyanti, M. Ivan Fanany, Anlati Murni Arymurthy
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
e-mail: pbeemy@gmail.com, ivan@cs.ui.ac.id, aniati@cs.ui.ac.id

ABSTRACT

Remote sensing is a technology that is capable of overcoming the problems of measurement data for fast and accurate information. One of implementation of remote sensing technology in the field of agriculture is in hyperspectral image data retrieval to find out the condition and age of the rice plant. It is necessary for the estimation of rice yield in order to support Government policy in conducting imports rice to meet food needs in Indonesia. To have a good prediction model in estimation of rice yield that has high accuracy must be preceded by the determination of the phase of the rice plant. The selection of the appropriate classifier must also supported the selection of just the right features to get the optimum accuracy. In this study, we conducted a comparison between Fuzzy Logic and Modified Fuzzy Logic to perform the classification on nine rice growth stages based on hyperspectral image. Modified Fuzzy Logic have the same procedure with Fuzzy Logic but with extra crisp rules given in Fuzzy Rules which is expected to increase the accuracy achievement. In this study, Modified Fuzzy Logic proved to be able to improve the accuracy of up to 10% compared to Fuzzy Logic.

Keywords: *Fuzzy Logic, Hyperspectral, Paddy*

ABSTRAK

Penginderaan Jauh merupakan teknologi yang mampu mengatasi permasalahan pengukuran data untuk informasi yang cepat dan akurat. Pengimplementasian teknologi Penginderaan Jauh dalam bidang pertanian salah satunya adalah dalam pengambilan data citra hiperspektral untuk mengetahui kondisi maupun umur tanaman padi. Hal tersebut diperlukan untuk estimasi *rice yield* demi mendukung kebijakan pemerintahan dalam melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Untuk mendapatkan model dalam estimasi *rice yield* yang memiliki akurasi tinggi harus diawali dengan penentuan fase dari tanaman padi. Pemilihan *classifier* yang tepat juga harus didukung pemilihan fitur yang tepat untuk mendapatkan hasil akurasi yang optimal. Dalam penelitian ini, kami melakukan perbandingan antara logika *Fuzzy* dengan Modifikasi Logika *Fuzzy* untuk melakukan klasifikasi sembilan fase pertumbuhan padi berdasarkan citra hiperspektral. Modifikasi Logika *Fuzzy* memiliki cara kerja yang sama dengan Logika *Fuzzy* namun dengan diberi tambahan *crisp rules* pada *Fuzzy Rules* yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi yang mampu dicapai. Dalam penelitian ini, Modifikasi Logika *Fuzzy* terbukti mampu meningkatkan akurasi hingga 10% dibandingkan Logika *Fuzzy*.

Kata Kunci: *Hiperspektral, Logika Fuzzy, Padi*

1 PENDAHULUAN

Padi merupakan salah satu tanaman agrikultur penting di beberapa negara, dan merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia (Nuarsa, 2010). Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2012, pada tahun 2011 Indonesia memiliki jumlah produksi beras sebesar 65.740.946 ton, namun produksi beras tersebut belum mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia sehingga impor beras menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam penghitungan impor beras masih mengalami kendala akibat kurangnya informasi yang akurat mengenai produktifitas padi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan waktu tanam yang tidak seragam dan metode penghitungan produksi beras yang masih menggunakan metode konvensional (Nuarsa, 2012). Perkiraan hasil panen menggunakan metode konvensional dengan melakukan pengukuran lapangan secara langsung terkadang sangat subjektif, mahal, dan menghabiskan banyak waktu (Reynolds et al., 2000). Untuk memprediksi jumlah hasil panen terlebih dahulu kita harus mengetahui fase tumbuh dari tanaman padi sehingga prediksi hasil panen pada periode tertentu dapat dihitung dengan akurat.

Berkembangnya teknologi Penginderaan Jauh beserta citra hiperspektral dianggap mampu mengatasi masalah penentuan fase pertumbuhan padi. Fase pertumbuhan padi berdasarkan *International Rice Research Institute* (IRRI) dibagi dalam 9 fase. Penentuan sembilan fase dari tanaman padi berdasarkan citra hiperspektral membutuhkan suatu model *classifier* yang tepat (Widjaja, 2012) untuk menghasilkan keakuratan yang tinggi. Telah banyak peneliti yang menggunakan berbagai macam *classifier* untuk menghasilkan model yang mampu memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam estimasi umur padi dan jumlah panen, misalnya Moeljono Widjaja (2012) menggunakan *Fuzzy*. Citra hiperspektral

memiliki dimensi (*band*) hingga ratusan buah. Dimensi-dimensi inilah yang merupakan fitur yang akan digunakan dalam klasifikasi. Namun dengan banyaknya fitur yang dimiliki akan menimbulkan *curse of dimentionality* yaitu jumlah fitur yang banyak belum tentu menghasilkan akurasi yang maksimal, mungkin saja dengan menghilangkan fitur-fitur yang tidak terlalu berpengaruh dapat meningkatkan akurasi yang dicapai. Maka dari itu perlu dilakukan seleksi fitur untuk mendapatkan fitur-fitur terbaik. Banyak algoritma seleksi fitur yang dapat digunakan, namun seleksi fitur dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur.

2 TINJAUAN TEORITIS

Penginderaan Jauh (*Remote Sensing*) merupakan pengamatan suatu obyek menggunakan sebuah alat dari jarak jauh (Campbell, 2011). Penginderaan jauh merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan tanpa menyentuh obyeknya secara langsung. Penginderaan jauh adalah pengkajian atas informasi mengenai daratan dan permukaan air bumi dengan menggunakan citra yang diperoleh dari sudut pandang atas (*overhead perspective*), menggunakan radiasi elektromagnetik dalam satu beberapa bagian dari spektrum elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi (Campbell, 2011). Teknologi ini mampu menghasilkan informasi mengenai fase tumbuh tanaman padi berdasarkan reflektansi (pantulan) gelombang elektromagnetik yang dihasilkan. Reflektansi yang dihasilkan divisualisasikan dalam bentuk grafik seperti pada Tabel 2-1.

Grafik Tabel 2-1 dapat dilihat menggunakan salah satu *tool* milik ENVI yaitu untuk menampilkan *Z Profile* dari gambar peta yang bertipe *file band sequential* (.bsq). Tipe citra bsq merupakan citra yang terdiri dari ratusan layer yang bertumpuk seperti Gambar 2-1.

Tabel 2-1: GRAFIK 9 FASE PERTUMBUHAN PADI

Fase	Grafik
Vegetatif 1 (Veg 1)	
Vegetatif 2 (Veg 2)	
Vegetatif 3 (Veg 3)	
Reproduktif 1 (Rep 1)	
Reproduktif 2 (Rep 2)	
Reproduktif 3 (Rep 3)	
Ripening 1 (Rip 1)	
Ripening 2 (Rip 2)	
Ripening 3 (Rip 3)	

Gambar 2-1: Citra Hiperspektral (Campbell, 2011)

Citra hiperspektral adalah citra yang memiliki informasi dari beragam spektrum elektromagnetik yang disimpan dalam bentuk tumpukan (*layer*) citra yang masing-masing memiliki rentang spektrum elektromagnetik. Rentang spektrum elektromagnetik tersebut disebut sebagai spektral *band*. Representasi *hyperspectral* data adalah sebagai kubus tiga dimensi, dengan dua dimensi yang dibentuk oleh x dan sumbu y dari tampilan peta atau citra biasa dan ketiga (z) dibentuk oleh akumulasi dari data spektral *band* yang saling bertumpuk satu sama lain (Campbell, 2011).

Berdasarkan Gnyp et al. (2012), Aparicio et al. (2002), Babar et al. (2006), Raun et al. (2001), dan BPPT (2012) diketahui bahwa *band-band* yang berpengaruh pada fase-fase pertumbuhan padi antara lain adalah *blue*, *green*, *red*, dan *Near-Infra Red* (NIR). Selain itu, dengan mempelajari grafik-grafik kesembilan fase pertumbuhan padi (Tabel 2-1), maka dapat dilihat bahwa cahaya tampak *blue* (ditandai dengan biru), cahaya tampak *green* (ditandai dengan hijau), *red* (ditandai dengan garis merah), dan NIR (ditandai dengan garis kuning) kurang dapat memperlihatkan perbedaan pada beberapa fase sehingga dapat menimbulkan kesalahan penentuan fase. Terlebih lagi cahaya tampak *blue* benar-benar tidak dapat memberikan perbedaan diantara sembilan fase yang ada. Misalnya pada fase *Veg 3* yang memiliki nilai NIR mirip dengan Rep 3, Rip 1, dan Rip 2, sehingga jika klasifikasi dilakukan hanya menggunakan kombinasi 4 fitur ini, maka akan

terjadi kesalahan prediksi yang sangat besar di keempat fase tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mengganti fitur *blue* dengan satu fitur yang mampu membedakan fase-fase yang memiliki rentang nilai NIR hampir sama. Fitur yang digunakan adalah fitur f42 (Gambar 2-2).

Gambar 2-2: Grafik 9 fase pertumbuhan padi berdasarkan BPPT

Alasan pemilihan fitur f42 adalah bahwa fitur f42 merupakan titik paling kanan dari rentang NIR (700-1300 nm) yang terekam oleh sensor Hymap (Cocks et al., 1998) yang digunakan pada pengumpulan data yaitu pada panjang gelombang 1049 nm. Fitur f42 dipilih karena setelah mempelajari grafik kesembilan fase, fitur tersebut dianggap mampu memberikan perbedaan dari grafik sembilan fase, lihat Gambar 2-3.

Gambar 2-3: Grafik 9 fase pertumbuhan padi yang diusulkan

3 METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3-1.

Gambar 3-1: Metodologi

Alur dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3-2.

Gambar 3-2: Alur Eksperimen

Sedangkan model dari Logika *Fuzzy* yang kami bangun memiliki alur yang dapat dilihat pada Gambar 3-3.

Gambar 3-3: Alur model Logika *Fuzzy*

- *Input*, data set yang digunakan berupa kumpulan data yang terdiri dari 2223 data dengan sebaran data sebanyak 247 data dari tiap fase pertumbuhan padi ($247 \times 9 = 2223$). Data berupa teks file (.txt) yang terdiri dari 5 kolom (4 fitur + 1 label/ fase) dan

2223 baris (2223 data) yang memiliki rentang nilai antara 0 hingga 0,5.

- Fuzzifikasi, yaitu merubah nilai *input* kedalam derajat keanggotaan dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang tertera pada Tabel 3-1.

Rumus yang digunakan dalam proses fuzzifikasi adalah sebagai berikut:
Fungsi Keanggotaan Segitiga

- Jika $x \leq a$ atau $x \geq c$, maka: $\mu(x) = 0$
- Jika $a < x \leq b$, maka: $\mu(x) = \frac{(x-a)}{(b-a)}$
- Jika $b < x < c$, maka: $\mu(x) = \frac{(c-x)}{(c-b)}$

Fungsi keanggotaan trapesium adalah sebagai berikut:

- Jika $x \leq a$ atau $x \geq d$, maka: $\mu(x) = 0$.
 - Jika $a < x < b$, maka: $\mu(x) = \frac{(x-a)}{(b-a)}$
 - Jika $c < x < d$, maka: $\mu(x) = \frac{(d-x)}{(d-c)}$
 - Jika $b \leq x \leq c$, maka: $\mu(x) = 1$.
- *Fuzzy Rules*, yaitu merupakan tahap mengimplementasikan keluaran dari proses fuzzifikasi kedalam aturan jika-maka. Aturan yang dipakai pada penelitian ini adalah Interseksi yaitu penggunaan operator AND yaitu keadaan dimana kondisi yang dipakai adalah gabungan dari beberapa kondisi, maka: $\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$.

Rules yang digunakan adalah sebanyak 9 buah yaitu sebagai berikut:

- Jika (NIR adalah X-Low) maka (Fase adalah Veg 1).
- Jika (NIR adalah Low) dan (RNIR adalah Low) maka (Fase adalah Veg 2).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (RNIR adalah Low) dan (Penuaan adalah No) maka (Fase adalah Veg 3).
- Jika (NIR adalah X-High) maka (Fase adalah Rep 1).
- Jika (NIR adalah High) dan (Penuaan adalah No) maka (Fase adalah Rep 2).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (RNIR adalah High) dan (Penuaan adalah No) maka (Fase adalah Rep 3).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (Penuaan adalah Yes) maka (Fase adalah Rip 1).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (Penuaan adalah Yes) dan (RNIR adalah High) maka (Fase adalah Rip 2).
- Jika (Penuaan adalah Yes) dan (Rasio adalah Low) maka (Fase adalah Rip 3).

Tabel 3-1: FUNGSI KEANGGOTAAN

Input	Fuzzy Set	Fungsi Keanggotaan	Parameter
Red	Low	Segitiga	(0;0,15;0,3)
	Medium	Segitiga	(0,025;0,042;0,06)
	High	Segitiga	(0,08;0,07;0,085)
Rasio (<i>green-red</i>)	Low	Trapesium	(0;0;0,006;0,01)
	High	Trapesium	(0,009;0,02;0,03;0,03)
NIR	X- Low	Trapesium	(0;0;0,15;0,2)
	Low	Segitiga	(0,185;0,2;0,22)
	Medium	Segitiga	(0,205;0,275;0,34)
	High	Segitiga	(0,33;0,36;0,425)
	X- High	Trapesium	(0,41;0,43;0,52;0,52)
RNIR	Low	Segitiga	(0;0;12;0,25)
	High	Segitiga	(0,2;0,35;0,55)
Penuaan (NIR-RNIR)	Yes	Trapesium	(0;0;0;0)
	No	Trapesium	(0,01;0,02;0,05;0,05)

Sedangkan pada Modifikasi Logika Fuzzy menggunakan *fuzzy rules* sebagai berikut:

- Jika (NIR adalah X-Low) maka (Fase adalah Veg 1).
- Jika (NIR adalah Low) dan (RNIR adalah Low) maka (Fase adalah Veg 2).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (RNIR adalah Low) dan (Penuaan adalah No) maka (Fase adalah Veg 3).
- Jika (NIR adalah X-High) maka (Fase adalah Rep 1).
- Jika (NIR adalah High) dan (Penuaan adalah No) maka (Fase adalah Rep 2).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (RNIR adalah High) dan (Penuaan adalah No) dan (NIR $\geq 0,25$) dan (NIR $< 0,35$) maka (Fase adalah Rep 3).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (Penuaan adalah Yes) dan (NIR $\geq 0,26$) maka (Fase adalah Rip 1).
- Jika (NIR adalah Medium) dan (Penuaan adalah Yes) dan (RNIR adalah High) dan (NIR $< 0,26$) dan (NIR $> 0,225$) maka (Fase adalah Rip 2).
- Jika (Penuaan adalah Yes) dan (Rasio adalah Low) dan (Red $> 0,06$) maka (Fase adalah Rip 3).

Rules tambahan pada modifikasi Logika Fuzzy ini didapatkan penulis selama proses pembelajaran data kesembilan grafik fase pertumbuhan padi dibawah bimbingan Bapak Sidik Mulyono dari BPPT.

- Defuzzifikasi, yaitu mengubah keluaran dari implementasi *fuzzy rules* kedalam satu nilai keluaran yang merupakan hasil klasifikasi dari model yang dibangun. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$Z^* = \frac{\sum \mu c(z) * z}{\sum \mu c(z)}$$

Yaitu dimana Z^* merupakan hasil pengklasifikasian dari rule yang ada, μc

adalah keluaran dari masing-masing kesembilan rule yang digunakan, lalu dikalikan dengan nilai yang memiliki derajat keanggotaan = 1 dari setiap *fuzzy set*. Dari kesembilan nilai tersebut kemudian dijumlahkan ($\sum \mu c * z$), yang nantinya akan dibagi dengan jumlah keluaran dari masing-masing kesembilan rule ($\sum \mu c$).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Akurasi yang mampu dicapai dalam penelitian ini yaitu : Logika Fuzzy sebesar 73,73% sedangkan Modifikasi Logika Fuzzy adalah sebesar 84.42%, lihat Gambar 4-1.

Gambar 4-1: Grafik akurasi

Dari grafik yang dihasilkan dapat dilihat bahwa Modifikasi Logika Fuzzy mampu meningkatkan akurasi hingga 10%. Pada Modifikasi Logika Fuzzy diberi tambahan rule pada *Fuzzy Rules* karena pada fase Rep 3, Rip 1, Rip 2, dan Rip 3 memiliki rentang nilai NIR yang mirip sehingga diperlukan *rule* tambahan untuk membedakan keempat fase tersebut. Nilai-nilai pada *rule* tambahan tersebut didapatkan dengan melakukan *tuning* parameter hingga didapat hasil yang paling maksimal.

5 KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Modifikasi Logika Fuzzy mampu meningkatkan akurasi hingga 10% jika dibandingkan dengan Logika Fuzzy. Hal yang perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya adalah peningkatan akurasi, dan penambahan maupun penggunaan

data lain terutama pada jenis padi yang berbeda-beda karena jenis padi yang berbeda akan memiliki lama waktu tanam-panen yang berbeda pula.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Sidik Mulyono beserta pihak BPPT yang telah bersedia memberikan data yang digunakan dalam penelitian ini, serta sebagai pembimbing dalam mempelajari grafik-grafik fase pertumbuhan padi, dan mengikutsertakan penulis dalam pengambilan data lapangan di BB Padi Subang.

DAFTAR RUJUKAN

- Aparicio, N., et al., 2002. *Relationship between Growth Traits and Spectral Vegetation Indices in Durum Wheat*, Crop Science, America, 2002.
- Babar, M. A., et al., 2006. *Spectral Reflectance to Estimate Genetic Variation for In Season Chlorophyll, and Canopy Temperature in Wheat*, Crop Science, America.
- Cocks, T., et. al., 1998. *The Hymap Airborne Hyperspectral Sensor: the System, Calibration and Performance*, 1st EARSEL Workshop on Imaging Spectroscopy, Zurich.
- Gnyp. M. L., et al., 2012. *Hyperspectral Analysis of Rice Phenological Stages in Northeast China*, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume I-7 XXII Congress, Australia.
- International Rice Research Institute (IRRI). Diakses pada Juni 2012. <http://www.knowledgebank.irri.org/extension/growthstages-0-9.html>.
- Nuarsa, I.W., F. Nishio A, and C. Hongo A., 2010. *Development of the Empirical Model for Rice Field Distribution Mapping Using Multi-Temporal Landsat ETM+ Data: Case Study in Bali Indonesia*, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Volume XXXVIII, Part 8, Japan.
- Nuarsa, I. W., Fumihiko Nishio, Chiharu Hongo, 2012. *Rice Yield Estimation Using Landsat ETM+ Data and Field Observation*, Journal of Agricultural Science Vol. 4, No. 3, Canadian Center of Science and Education, Canada.
- Raun, W.R., et al., 2001. *In-season Prediction of Potential Grain Yield in Winter Wheat Using Canopy Reflectance*, Agron. J. 93:131–138.
- Reynolds, C.A., et. al., 2000. *Estimating Crop Yields and Production by Integrating the FAO Crop Specific Water Balance Model with Real-time Satellite Data and Ground Based Ancilliary Data*. International Journal of Remote Sensing.
- Widjaja, Moeljono, Arief Darmawany and Sidik Mulyono, 2012. *Fuzzy Classifier of Paddy Growth Stages Based on Synthetic MODIS Data*, ICAC SIS.
- Workshop Membangun Library Citra Hiperspektral Padi, 2012. BPPT, Jakarta.

